

பாவலர் வையவனின் மனசு சுற்றிய மாவளியில் சமூகவியல் சிந்தனைகள்

Sociological Ideas Manasu Sutriya Mavali by Pavalar Vaiyavan

கலைவாணி. ச, சீவபாலன்.ம

தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி), கோயம்புத்தூர் - 641001

Kalaivani.S, Sivabalan.M

Department of Tamil, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore - 641006

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3976-7706>

DOI: [10.5281/zenodo.16789703](https://doi.org/10.5281/zenodo.16789703)

4

Absrtract

Literature is a time mirror that highlights the biological positions of the people. This article examines the sociological thoughts featured in the collection of poems surrounding the mind of the Pawar Vaiyavan. In the smallest form, the sinner expresses his thoughts. Poetry of Pawar Vaiyavan points to the fact that the practice of today's social life, the risks of people face by the clutches of the service -based fields, and the complications of the sciences of the science industry.

During this time, many works, such as poetry, essay, short story, novel, drama, travel literature, translation literature and correspondence, are published on the Internet and speaking on the Internet. Sociology describes human society, social relations, behaviors and lifestyle in scientific view.

ஆய்வு சுருக்கம்

மக்கள் சமூகத்தின் வாழ்வியல் நிலைப்பாடுகளை எடுத்துரைக்கும் காலக் கண்ணாடியாக இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. பாவலர் வையவன் இயற்றிய மனசு சுற்றிய மாவளி எனும் கவிதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள சமூகவியல் சார்ந்த சிந்தனைகளை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது. மிகச் சிறிய வடிவம் உடைய குறும்பாக்களில் பாவலர் தம் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார்.

இன்றைய சமூக வாழ்வின் நடைமுறையில் நிலவி வரும் தனிமனித உறவுகளுக்கு இடையிலான நிலைப்பாடுகள், சேவை சார்ந்த துறைகள் வணிகத்தின் பிடியில் சிக்கித் தவிப்பதால் மக்கள் சந்திக்கும் இடர்கள், அறிவியல் துறை உச்சம் அடைந்திருக்கும் இக்கணினி காலத்திலும் பழமையை இறுகப் பிடித்திருப்பதால் ஏற்படும் சிக்கல்கள் போன்றவற்றை பாவலர் வையவனின் கவிதைகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

Keywords: மனித உறவுகளின் மனப்பாங்கு, பாலின சமத்துவம், வணிக மேலாதிக்கம், கல்விச் சூழல், உழைப்புச் சுரண்டல், ஊடகத்தின் போக்கு, வேளாண் பதிவுகள்

முன்னுரை

இக்காலத்தில் கவிதை, கட்டுரை, சிறுகதை, புதினம், நாடகம், பயண இலக்கியம், மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியம், கடித இலக்கியம் முதலான வகைமைகளில் பல படைப்புகள் அச்சிலும் இணையத்திலும் வெளியாகி மக்கள் வாழ்வியலை உரைக்கின்றன. மனித சமூகம், சமூக உறவுகள், நடத்தைகள், வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றை அறிவியல் நோக்கில் சமூகவியல் விவரிக்கின்றது.

பாவலர் வையவன்

பாவலர் வையவனின் இயற்பெயர் லோகநாதன். 2003ம் ஆண்டில் கவிஞர் தமிழேந்தி இவரது பெயரில் உள்ள லோகம் என்பதை வையகம் எனத் தமிழ்ப்படுத்தி வையவன் எனும் புனைபெயர் சூட்டினார். அரசுப் பள்ளியில் ஓவிய ஆசிரியராகப் பணியில் சேர்ந்து தமிழாசிரியராகப் பதவி உயர்வடைந்து பணி நிறைவு பெற்றவர். இவரது முதல் கவிதைத் தொகுப்பான “என் மனைவியின் கவிதை”யைத் தொடர்ந்து பத்துக்கு மேற்பட்ட கவிதைத் தொகுப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

மனசு சுற்றிய மாவளி

குறுங்கவிதைகளின் தொகுப்பாக அமைந்த கவிதை நூல் மனசு சுற்றிய மாவளி. கவிஞர் காசி ஆனந்தன் தன் குறும்பாக்களைக் குறிப்பிடும் நறுக்கு என்ற சொல்லே இத்தொகுப்பின் கவிதை வகைக்குப் பொருத்தமாக அமைகின்றது. இந்நூல் சமூகத்தில் காணப்படும் பல்வேறு துறை சார்ந்த நிலைகளைப் பாடுபொருளாகக் கொண்டுள்ளது.

பாவலரின் பார்வையில் கவிதை

கவிஞர்களின் உள்ளத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளின் வெளிப்பாடாகக் கற்பனை கலந்து மலர்வது கவிதை. இலக்கிய உலகில் யாப்புக்கு உட்பட்டுத் தோன்றிய மரபுக் கவிதைகள் காலப்போக்கில் புதுக்கவிதை, ஹைக்கூ, குக்கூ, லிமரைக்கூ, பழமொன்றியூ, நறுக்கு எனப் பல வடிவங்களில் மலர்ந்து மணம் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றன.

வெள்ளத்தின் பெருக்கைப் போல்

கலைப்பெருக்கும் கவிப்பெருக்கும் மேவுமாயின்

பள்ளத்தில் வீழ்ந்திருக்கும்

குருடரெல்லாம் விழிபெற்று பதவிகொள்வார்

60. தமிழ் 27 - 30

என்று கவிதையின் சிறப்புக்குத் தன் சொற்களால் மேலும் மெருகூட்டுகின்றார் பாரதியார்.

கவிதை என்பது கண்கள் மூடிக் கற்பனையில் மூழ்கிக் கிடக்கும் நேரத்தில் வருவது அன்று. சமூகத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளைக் கண்களைத் திறந்து உற்றுக் கவனிக்கும்பொழுது அவை நம் உள்ளத்தில் பதிவாகின்றன. அந்தத் தாக்கத்தால் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களே கவிதை என்று கவிதை குறித்துத் தன் பார்வையைப் புலப்படுத்துகின்றார் பாவலர் வையவன்.

வருகிறது கவிதை

கண்மூடிக் கற்பனையில் அல்ல

கண்திறந்து சமூகத்தை உற்றுநோக்க

(மனசு சுற்றிய மாவளி - 220)

மனித உறவுகளின் மனப்பாங்கு

நாள்தோறும் நாம் வழிபடும் தெய்வங்களை அகக்கண்களால் உணர்கின்றோமே அன்றிப் புறக்கண்களால் காண்பதில்லை. நம் புறக்கண்கள் காணும் தெய்வங்களும் இப்பூமியில் உண்டு. தம் குழந்தைகள் கருவாக உருவான நாளிலிருந்து அவர்களின் நல்வாழ்வையே கருத்தில் கொண்டு வாழும் தாய், தந்தையே ஓவையாரின் கூற்றுப்படி நம் கண்கள் காணும் முன்னறி தெய்வங்கள் ஆவர்.

அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்

(கொன்றைவேந்தன் - 1)

பிள்ளைகளின் பணிச் சூழல், பெற்றோர்களின் உடல்நலம் ஒத்துப்போகாத சூழல், பெருநகரங்களில் வசிப்பதில் உள்ள பொருளாதாரச் சிக்கல் முதலான பல காரணங்களால் இன்றைய காலத்தில் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளைப் பிரிந்து முதியோர் இல்லங்களில் தங்கும் நிலை ஏற்படுகின்றது.

ஆயிரம் சாமிகள் அலமாரியில்

முன்னறி தெய்வங்கள்

முதியோர் இல்லங்களில்

(மனசு சுற்றிய மாவளி - 1)

பெற்றவர்கள் தங்களினும் மேம்பட்ட வாழ்க்கை நிலையைத் தம் பிள்ளைகள் அடைய வேண்டுமென்ப பாடுபடுகின்றனர். எவ்வளவோ இன்னல்களைச் சமந்து இனிய பாதை அமைத்துக் கொடுத்த பெற்றோரைச் சமையாகக் கருதும் பிள்ளைகளும் உண்டு. ஏற்றி வைத்த தீபமாகத் தாங்கள் ஒளிவீசுவதற்குக் காரணமான பெற்றோரை மறந்தும் துறந்தும் வாழும் பிள்ளைகளால் அவர்கள் முதியோர் இல்லங்களைச் சார்ந்து வாழ வேண்டிய நிலை ஏற்படுவதைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றது கவிஞரின் முதல் கவிதை.

பாலின சமத்துவம்

இறைவனின் படைப்பில் ஆண் இனமும் பெண் இனமும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இன்றிச் சமமாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளனர். பாலின சமத்துவத்தின் இன்றியமையாமையைத் தன் கவிதை வரிகளில் பதிவு செய்கின்றார் கவிஞர்.

காளைக்கு நிகராய்க்

கழனி இறங்கி உழுதுவிடுகின்றன

பசுக்கள்

காளைகளால் தான்

கன்று ஈன முடியவில்லை

(மனசு சுற்றிய மாவளி - 208)

பசுக்கள் கன்று ஈன்று தன் இனத்தைப் பெருக்கும் பணியோடு வயலை உழும் காளைகளின் பணியையும் திறம்பட செய்கின்றன. ஆனால் காளைகளால் ஒருபோதும் கன்றைச் சமந்து ஈன்றெடுக்க இயலாது. காளை ஆண்களுக்கும் பசு பெண்களுக்கும் உவமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆண்களுக்கு நிகரானவர்கள் பெண்கள், எந்த வகையிலும் இளைத்தவர்கள் இல்லை எனும் பாலின சமத்துவ நிலைப்பாட்டை மேற்கூறிய கவிதையில் காணலாம்.

வணிகத்தின் மேலாதிக்கம்

ஆங்காங்கு சில இடங்களில் கல்வி, மருத்துவம் முதலான சேவை சார்ந்த துறைகளில் தற்பொழுது வணிகத்தின் ஆதிக்கம் மேலோங்கி உள்ளது. இந்நிலையை வருத்தத்தோடு தன் கவிதைகளில் பதிவு செய்துள்ளார் கவிஞர்.

தீராத நோய்க்குச் சிகிச்சை மேற்கொள்ள மருத்துவமனைக்கு சென்றால் நோயோடு சேர்ந்து செல்வமும் தீர்ந்து விடுகின்றது. சில சமயங்களில் நோய் தீராத நோயாளியையும் காப்பாற்ற இயலாது பணமும் தீர்ந்து போகும் அவல நிலையும் ஏற்படுகின்றது. இவ்வாறு வணிக நோக்கில் செயல்படும் சிலரைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றது கவிஞரின் குறும்பா.

தீராத நோய்

வைத்தியரிடம் போகலாம்

தீர்த்து விடுவாரோ!? (மனசு சுற்றிய மாவளி - 144)

கல்விச் சூழல்

அறிவை விரிவு செய்து கொள்வதற்கான கல்வி தற்காலத்தில் வேலைவாய்ப்பின் நுழைவாயில் போல் மாறிவிட்டது. கல்வி என்பது வெறும் ஏட்டுக்கல்வியாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது, வாழ்க்கைக் கல்வியாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் கவிஞரின் சொற்களில் வெளிப்படுகின்றது.

கல்வியில் கட்டாயம்

சேர்த்தாக வேண்டும்

சாலை விதிகளையும்

மூலிகை மருத்துவத்தையும் (மனசு சுற்றிய மாவளி - 119)

அ) வாகனங்களின் பெருக்கம், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுதல், மிக வேகமாக வாகனம் ஓட்டுதல், சாலை விதிகள் பற்றி அறியாதிருத்தல், அறிந்திருந்தாலும் அவற்றை மதிக்காமல் செயல்படுதல், பராமரிப்பற்ற சாலை போன்ற பல காரணங்களால் தற்காலத்தில் மிகுதியான சாலை விபத்துகள் நடைபெறுகின்றன. அவற்றைத் தவிர்க்க சாலை விதிகள் பற்றிய கல்வி அவசியம் ஆகின்றது.

ஆ) சளி, காய்ச்சல், தலைவலி, சிறு காயங்கள் போன்ற சின்ன சின்ன நோய்களுக்கு மருத்துவமனையை நாடாது வீட்டிலிருக்கும் மருத்துவ தன்மையுடைய பொருட்களைப் பயன்படுத்தி குணமாக்கும் அடிப்படை அறிவைக் கற்றுத் தர வேண்டும். நம் வீட்டு அஞ்சறைப்பெட்டியில் இருக்கும் சீரகம், சுக்கு, மிளகு முதலானவற்றிலிருந்தும் வீட்டுக்கு அருகில் கிடைக்கும் மூலிகை செடிகளிலிருந்தும் தயாரித்த சூர்ணம், கஷாயம், தைலம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.

பேருந்து பயணங்கள்

சாளரத்தின் ஓரத்தில் அமர்ந்து இயற்கையை ரசித்து கொண்டும் அருகில் அமர்ந்திருக்கும் புதியவரிடம் நெடுநாள் பழகியதைப் போல் விலைவாசி உயர்வு, அரசியல் நிலை, விளையாட்டு செய்திகளை விவாதித்து கொண்டும் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் சுகத்தை ஒரு கவிதையில் இனிமையாகப் பதிவு செய்துள்ளார் பாவலர்.

ஆயிரங்கல் இடைவெளியைக் குறைத்தது

பக்கத்து இருக்கையில்

பயணித்தவருடனான பேச்சு (மனசு சுற்றிய மாவளி - 11)

குழந்தைகள், கர்ப்பினிகள், முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் பேருந்தில் ஏறினால் தாம் எழுந்து அவர்களுக்குத் தன் இருக்கையைப் பகிர்ந்து கொண்ட மனப்பாங்கு குறைந்து வருகின்றது. சிலர் சாளரத்துக்கு அருகில் அமர்ந்து தம் பார்வையை வெளியில் திருப்பி அவர்களைக் கவனிக்காதது போல் நடந்து கொள்வர். அவர்கள் நின்றிருக்கும் பொழுது தாம் இருக்கையில் அமர்ந்திருப்பது சரியல்ல என உணர்வதால் பார்வையை வேறுபுறம் திருப்பினாலும் தம் சுகம் பெரிதெனக் கருதும் சுயநலத்தையும் பாவலர் சுட்டிக்காட்ட தவறவில்லை.

பேருந்தின் இருக்கையைவிடச்

சிறிதாயிருக்கிறது

அமர்ந்திருப்போர் மனம்

(மனசு சுற்றிய மாவளி - 83)

அன்றாட வாழ்வின் ஓர் அங்கமான பேருந்து பயணத்தை வைத்து தனிமனித மனங்களின் எண்ண ஓட்டங்களைப் படம்பிடித்து காட்டுகின்றார்.

திருமணச் சந்தை

மாட்டுச் சந்தையில் மாடுகளை விலைபேசுவது போல் இக்காலத்தில் திருமணச் சந்தையில் மணமகங்கள் பேரம் பேசப்படுவதில்லை தான். பேச்செடுத்தாலே பாய்வதற்கு எத்தனையோ சட்டப் பிரிவுகள் காத்திருக்கின்றன தான். எனினும் கண்களுக்குப் புலப்படாது வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது வரதட்சிணை.

பணிகளுக்கேற்ப, உயர்பதவிகளுக்கேற்ப, வசதி வாய்ப்புக்கேற்ப வரதட்சிணை வாங்குவதும் தாமாகவே வழங்குவதும் நடைபெறுகின்றது. இதனை இராமனே இந்த யுகத்தில் பிறந்து வந்தாலும் சீதையை விட சீதனத்துக்கே முக்கியத்துவம் தருவான் என்று இராமாயண தொன்மத்தோடு விளக்குகின்றது இக்கவிதை.

வில் ஒடித்தாகிவிட்டது

சனகனைத் துரிதப்படுத்தினான்

நவீன ராமன்

சீதையைப் பிறகு அனுப்பு

சீதனத்தை முதலில் அனுப்பு (மனசு சுற்றிய மாவளி - 66)

வாச்ப்புத்தறள் வளர்த்தல்

வளர்ந்து வரும் இன்றைய தலைமுறை நல்ல நூல்களின் துணைகொண்டு அறிவை விசாலமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று எனும் ஔவையாரின் கொன்றைவேந்தன் வாசகத்தின் சாயலில் இன்றைய தலைமுறையைச் சார்ந்தவர்களை வாசகச்சாலைக்குச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்துகின்றார் ஆசிரியர்.

நூலகம் புகுவது

சாலவும் நன்று

(மனசு சுற்றிய மாவளி - 108)

சமூக வலைதளங்களில் தமக்கு வேண்டிய தரவுகளைத் திரட்ட முற்படுகையில் தேவையற்ற

படங்கள், செய்திகள் இடையீடு செய்கின்றன. அதனால் கவனம் சிதறி தவறான பாதையில் செல்ல நேரிடும். இத்தகு நிலையைத் தவிர்க்க நல்ல நூல்களை வாசித்து அறிவுத் திறனைப் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

ஊடகங்களின் அவலப்போக்கு

ஒரு சமூகம் உயர்நிலை பெற்று சிறந்து விளங்குவதற்கு பத்துறை சார்ந்த அறிவும் இன்றியமையாதது. உலக நடப்பு, அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் முதலானவை குறித்த விவரங்கள், வளர்ந்து வரும் துறைகள் பற்றிய அறிவு, முன்எச்சரிக்கையாக செயல்பட வேண்டியவை குறித்த விழிப்புணர்வு எனப் பலவற்றைத் தர வேண்டியவை ஊடகங்கள். ஆனால் சில ஊடகங்கள் ஒரு சிறு வட்டத்துக்குள் வணிக நோக்கை மையமாகக் கொண்டு செயல்படுவதை ஒரு குறும்பா பதிவு செய்கின்றது

கள்ளக்காதல், கொள்ளை, கொலை

செய்திகளுக்கு நடுவேயும்

வந்துகொண்டு தான் இருக்கின்றன

ஒரே சமூக வளர்ச்சி செய்திகளும்

(மனசு சுற்றிய மாவளி - 217)

வேளாண் பத்விகள்

காய், கனிகளையும் கிழங்கு வகைகளையும் அவை கிடைக்கும் இடங்களில் சேகரித்து உண்டு வந்த மனித சமூகம் காலப்போக்கில் தாமே ஓரிடத்தில் அவற்றை விளைவித்து உண்ணத் தொடங்கியது. மனித நாகரிகத்தின் பண்பட்ட வளர்ச்சி நிலைகளில் முதன்மையானதும் இன்றியமையாததும் ஆன வேளாண்மை இந்தியாவின் முதுகெழும்பாகத் திகழ்கின்றது. கிராமங்களில் வாழும் உழவர்கள் வேளாண்மை செய்து உலகை உய்வித்து வந்தாலும் தங்கள் சொந்த வாழ்வில் மேம்பாடின்றி உழலும் நிலையே இன்றும் காணப்படுகின்றது.

இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்கிறது

கிராமங்களில் வாழ்பவர்கள் தான்

சாகிறார்கள்

(மனசு சுற்றிய மாவளி - 81)

உழவு செய்யும் பொழுது இயற்கை உரங்களைத் தவிர்த்துக் குறுகிய காலத்தில் பயன் தரும் இரசாயன உரங்களைப் பயன்படுத்தியதன் விளைவை விளைச்சலில் அறிய முடிகின்றது. மனித இனத்தின் உடல் உரம் அதாவது வலிமையைக் குறைத்து பல்வேறு புதிய நோய்களுக்கு வித்திடுவதைப் பாவலர் சுட்டிக்காட்டுகின்றார்.

உரத்தைக் குறைத்து விட்டது

உரம் போட்ட அரிசிச் சோறு (மனசு சுற்றிய மாவளி - 347)

உழைப்புச் சுரண்டல்

உழைக்கும் வர்க்கம் காலங்காலமாகத் தொடர்ந்து உழைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. ஆனாலும் அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் முழுமை அடையவோ, வாழ்க்கைத் தரம் உயரவோ இல்லை. உழைப்புக்கேற்ற ஊதியமின்றிக் குறைந்த வருவாயில் பணியாற்றுவதும் ஒரு வகையில் உழைப்புச் சுரண்டல் ஆகும். இது குறித்த வருத்தத்தைத் தன் குறும்பாவில் பதிவு செய்கின்றார் பாவலர்.

என்சாண் உடம்பால்

எட்டுமணி நேர உழைப்பு

நிரம்பவேயில்லை ஒருசாண் வயிறு (மனசு சுற்றிய மாவளி - 352)

பல அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளை மிக அழகாக வடிவமைத்து கட்டிக் கொடுக்கும் கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் பெரும்பாலும் வசிப்பது மிகச் சிறிய வீட்டிலோ வாடகை வீட்டிலோ தான். பகல்பொழுதில் கூலிக்காக அடுத்தவர் கட்டிடங்களைக் கட்டிவிட்டு இராப்பொழுதில் இதுபோல் தம் இல்லத்தை என்றேனும் கட்டுவோமோ என ஏங்கும் தொழிலாளர்கள் உண்டு.

காலையில் அடுக்குமாடி கட்டப்போய்

மாலையில் மண்குடிசை திரும்பினர்

தொழிலாளர்கள் (மனசு சுற்றிய மாவளி - 254)

சகுன நம்பிக்கை

சகுனம் பார்த்தல் என்பது விரிச்சி கேட்டல் என்ற பெயரில் சங்ககாலம் தொட்டே மக்களிடையே நிலவி வரும் நம்பிக்கை ஆகும். தலைவனைப் பிரிந்து தனிமையில் வாடும் தலைவியைத் தேற்றுவதற்காக முதுபெண்டிர் ஊரின் புறத்தே உள்ள கோவிலுக்குச் சென்று வழிபட்டு விரிச்சி கேட்டு வந்ததை முல்லைப்பாட்டில் காணலாம்.

நாழி கொண்ட நறுவீ முல்லை

அரும்புஅவிழ் அலரி தூஉய்க் கைதொழுது

பெருமுது பெண்டிர் விருச்சி நிற்ப (முல்லைப்பாட்டு 9- 11)

சுப காரியங்களுக்காக வெளியில் செல்லும் பொழுது சிலரைக் காண்பது சுப சகுனம் என்றும் சிலரைக் காண்பது அபசகுனம் என்றும் கருதும் மனநிலை சிலரிடம் உள்ளது. ஒரு செயல் வெற்றி பெறுவதும் தோல்வி அடைவதும் நாம் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளின் அடிப்படையில் அமையுமே தவிர எதிர்ப்படும் நபர்களால் அல்ல.

போன வேலை ஆகாமல்

பலமுறை நொந்திருக்கிறோம்

சுமங்கலிகள் எதிரில் வந்தும் (மனசு சுற்றிய மாவளி - 242)

வாழ்வரசிகளை எதிரில் கண்டால் தாங்கள் மேற்கொண்ட செயல் நிறைவேறும். கைம்பெண், கணவனைப் பிரிந்து தனித்து வாழும் பெண்களைக் காண்பது சகுனத் தடை, தாங்கள் செல்லும் காரியம் நிறைவேறாது எனக் கருதும் எண்ணம் பிற்போக்கானது என்று உணர்த்துவதாக இக்குறும்பா அமைந்துள்ளது.

முடிவுரை

சமூகத்தில் நாள்தோறும் நிகழும் நல்ல நிகழ்வுகள் மகிழ்ச்சியாகவும் தீய நிகழ்வுகள் துயரமாகவும் உள்ளத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பதிவுகளே கவிதைகளாக உருவெடுக்கின்றன. பணிச் சூழல், பொருளாதாரச் சிக்கல் போன்ற காரணங்களால் இக்காலத்தில் உயிர் கொடுத்த பெற்றோர் குடும்ப உறுப்பினர்களாக இன்றி உறவுகளைப் போல் தள்ளி வாழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மருத்துவம், கல்வி, ஊடகத் துறைகளில் வணிக நோக்கம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் சூழல்,

வேளாண் தொழிலில் காணப்படும் சிக்கல்கள் ஆகியவை பேசப்பட்டுள்ளன. உழவர்கள், கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் முதலான உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் மனநிலை, சகுனம் பார்த்தல் முதலான நம்பிக்கைகள் போன்ற தனிமனித உணர்வுகள் சார்ந்த பதிவுகள் பாவலர் வையவனின் கவிதைகளில் காணப்படுகின்றன.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. ஓளவையார் - கொன்றைவேந்தன், உலகத் தமிழ்க் கல்விக் கழகம்.
2. கதிர்முருகு - பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
3. பாரதியார் - மகாகவி பாரதியார் கவிதைகள், ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை, 2006.
4. பாவலர் வையவன் - மனசு சுற்றிய மாவளி, தமிழ்க் குடியரசு பதிப்பகம், சென்னை, 2005.

References

1. Aavaiyar - Kondhavendhan, World Tamil Education Association.
2. Kathirmurugu - Pathuppatta Moolamum Uthayam, Saradha Publishing House, Chennai, 2009.
3. Bharathiyar - Poems of Mahakavi Bharathiyar, Sri Senpaka Publishing House, Chennai, 2006.
4. Pawalar Vaiyavan - Manasu Hrudaya Mavali, Tamil Republic Publishing House, Chennai, 2005.

Cite this Article in English

Kalaivani.S, Sivabalan.M “Sociological Ideas Manasu Sutriya Mavali by Pavalar Vaiyavan”

MASIVAN : JOURNAL OF LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES, ISSN: 3048-7854, Vol.2 Issue 2, July 2025, pp. 20-27